

Ko'kiyev Boburmirzo Baxodir o'g'li
Toshkent viloyati Chirchiq davlat
pedagogika instituti o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5949104>

TOSHKENT VILOYATI CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
TASVIRIY SAN'AT VA MUHANDISLIK GRAFIKASI YO'NALISHIDA OLIB
BORILAYOTGAN IJODIY TO'GARAKLAR JARAYONI

Annotatsiya. Maqolada chizmachilik va chizmageometriya fanidagi ba'zi kamchiliklari aksonometriya qurish jarayoni misolida ko'rsatilgan. Umum ta'lim maktablarda chizmachilik fanini dars soatlarini ko'rib chiqish hamda 10-11-sinflarni joriy qilinishi takliflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: proyeksiya, detal, qirqim, ellips, prizma, frontal, profil, gorizontal, izometriya, tekislik.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning barchasi insonlarning og'irini yengil qilish, turmush tarzini yaxshilashga qaratilayotganligi hechkimga sir emas. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, insonlarning fikirlashi, o'ylashi kechagi kunnikidan butkul farq qiladi. Davlatimiz mustaqillika erishishi bilan hamma sohalar qatori ta'lim tarbiyaga bo'lgan e'tibor ham chetda qolib ketgani yo'q. Bugun maktab o'quvchilari o'z ona tillari bilan birga ingliz, rus va boshqa tillarda so'zlashishlari uchun ta'lim jarayonida hamma sharoitlar muhayyo qilingan. Zamonaviy darsliklar, o'quv xonalari, sport maydonchalari, xullas o'qib o'rganaman degan o'quvchiga barcha sharoitlar yaratilgan. Bularning barchasi yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning sayi harakatlari bilan yaratilayotganligini unutmashimiz zarurdir.

Dunyo mamalakatlariga nazar soladigan bo'lsak, ta'lim tarbiya olish uchun yetarlicha shart sharoit xattoki, maktab binosi yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Bizning yurtimizda o'qib o'rganaman, izlanaman degan yoshlarga barcha sharoitlar yetarli.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 27- iyuldagi PQ-3152- sonli "Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutini tashkil etish to'g'risida"gi Qaroriga asosan maktabgacha, maktab va maktabdan tashqari ta'lim muassasalarining tarbiyachilar, boshlang'ich sinf o'qituvchilari, ayniqsa aniq fanlar va chet tillari bo'yicha o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish, tumanlar va qishloq joylaridagi ta'lim muassasalarini yuqori malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash hamda xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma'lumotli pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini joylarda tashkil etishni yanada takomillashtirish va ta'lim sifatini yaxshilash maqsadida tashkil etildi.

Ta'lim sohasini rivojlantirishning omillaridan biri, o'qitishning yangi zamonaviy texnologiyalarini joriy qilishdan iboratdir. O'qituvchi o'z mutaxassisligi bo'yicha egallagan bilimidan tashqari pedagogik va psixologik bilimlarni, yangi pedagogik texnologiya va

o'qitish metodikalari yig'indisi bo'lgan zarur pedagogik minimumlarni egallagan bo'lishi shart¹.

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti "Tasviriy san'at" kafedrsi o'qituvchilari Ko'kiyev Bobumirzo Baxodir o'g'li hamda Bekqulov Qudrat Shaydullayevich tomonidan talabalarni ijodiy to'garakalarga jalb qilish, talabalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli hamda samarali o'tkazishlari uchun ijodiy to'garaklar tashkil qilingan. To'garak tashkil qilinishi bilan talabalarni ijdkorlikka, kasb hunarga o'rgatib borish ularni mehnatsevarlikga undab borilmoqda. Chirchiq davlat pedagogika institutida talabalarni mustaqil ta'lim olishlari uchun instituti rektori G'ofurjon Muhamedov barcha sharoitlar yaratib bermoqda.

Ijodiy to'garaklardan maket loyihasi, kompyuter grafikasi, chizmachilik va chizma geometriya to'garaklari faoliyat olib borilmoqda. Har bir to'garaklar talaba bilan o'qituvchi orasidagi ijodiy muhitni yaxshilanishi, talabalarni o'zining qiziqishi bo'yicha yetarlicha bilim, ko'nikma olishlari uchun xizmat qilmoqda.

Faoliyat - bu o'zi uchun yoki uning atrofida bo'lganlar uchun biron bir muhim narsani yaratish uchun shaxs tomonidan bajariladigan ma'lum harakatlar. Bu mazmunli, ko'p tarkibiy va jiddiy mashg'ulot bo'lib, u dam olish va o'yin-kulgidan tubdan farq qiladi.

Faoliyatga ta'rif. O'quv kursining bir qismi sifatida inson faoliyatini o'rganadigan asosiy fan ijtimoiy tadqiqotlardir. Ushbu mavzu bo'yicha savolga to'g'ri javob berish uchun bilishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa o'rganilayotgan tushunchaning asosiy ta'rifidir. Biroq, bunday bir nechta ta'riflar bo'lishi mumkin. Yana bir ta'kidlashicha, faoliyat inson tanasining atrof-muhitga moslashishiga emas, balki uning sifat jihatidan o'zgarishiga qaratilgan. Barcha tirik mavjudotlar tashqi dunyo bilan o'zaro ta'sirlashadi. Biroq, hayvonlar faqat dunyoga va uning sharoitlariga moslashadi, shuning uchun uni hech qanday tarzda o'zgartira olmaydi. Ammo odam hayvonlardan atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirining maxsus shakli mavjudligi bilan ajralib turadi, bu faoliyat deb ataladi.

Ta'lim islohotlarining hozirgi bosqichida darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni erkin fikrlovchi, mustaqil shaxs sifatida shakllantirishda kasb-hunarga yo'llashning pedagogik texnologiyasi mazmunini ishlab chiqish va ilmiy jihatdan asoslashga oid izlanishlar alohida dolzarblik kasb etmoqda. Bu boradagi tadbirlarning muhim ahamiyati Chirchiq davlat pedagogika institutida amalga oshirilayotgan ma'naviy va ma'rifiy islohotlarning zamonaviy bosqichida, o'quvchi shaxsining shakllanishida erkinlikni ta'minlovchi yangi qirralar ochib berilayotganligi bilan tavsiflanadi. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ni amalga oshirishning ikkinchi bosqichida majburiy umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb -hunar ta'limiga, shuningdek, o'quvchilarning qobiliyatlari va imkoniyatlariga qarab tabaqalashtirilgan ta'limga o'tishni to'liq amalga oshirish vazifalari belgilab berilgan. Mazkur vazifalarda ta'lim muassasalarini maxsus tayyorlangan malakali pedagog kadrlar bilan to'ldirib, ularning faoliyatida raqobatga asoslangan muhitni vujudga keltirish ko'zda tutilgan. Talabalarning darsdan keyingi bo'sh

¹ G'.I.Muxamedov, U.N.Xodjamqulov PEDAGOGIK TA'LIM INNOVASION KLASTERI: TA'RIF, TAVSIF, TASNIF (ilmiy risola) Chirchiq "Institut" 2019

vaqtini mazmunli tashkil etish, har jihatdan bilimlarini oshirish, ularning qobiliyatlari va intilishlarini maqsadli rivojlantirish, olingan nazariy bilimlarni mustahkamlash va amalda qo'llash ko'nikmalarini hosil qilish, kasbiy mahoratlarini oshirishga keng imkoniyatlar yaratish hamda tanlangan kasbiy yo'nalishlari bo'yicha mehnat bozoriga tayyorgarlik salohiyatini kuchaytirish, ta'lim muassasalarida to'garaklar faoliyatini to'g'ri tashkil qilishga bog'liq. To'garaklar qiziqishlari bir xil bo'lgan bir guruh o'quvchilarning ma'lum bir fan yoki kasb bo'yicha, o'qituvchi va kasb ustalari yordamida bilim va mahoratlarini oshirish uchun xizmat qiladi. Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti "Tasviriy san'at" kafedrasida maket loyihasi ijodiy to'garaklaridan foto lavhalar 1- rasm. Bu rasmlarda, talabalarni darsdan keyin ijodiy to'garaklarda faoliyat olib borayotgan jarayonlarni ko'rishimiz mumkin.

1- rasm.

To'garakga yangi kelgan talabalarga ham o'qituvchi ham iqtidorli talabalarning maslahatlari bilan tavsiyalar doimiy berib borilishi, yaqinda kelgan o'rganuvchiga ham onson va qulay bo'ladi. Bu to'garaklarning qiziq tomoni shundan iboratki, o'qituvchi talabaga o'rgatish bilan birga talaba talabaga hamda yangi kelayotgan o'quvchiga talabaning o'zi ustozlik qilishidadir. Mana shunday jarayonni yo'lga qo'yilishi talabalarda eshitdim, ko'rdim, o'rgatdim va o'rgataman shiorini yo'lga qo'yilishida qo'l kelmoqda. 2019-2020-yilning birinchi yarim yilligida tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi talabalari bilan bir nechta ijodiy ko'rgazmalar tashkil qilindi 2-rasm.

2- rasm.

Ijodiy ko'rgazmaga 1-kurs talabalarining ota-onalari ham taklif qilinib, hamda ular bilan uchrashuv tashkil qilindi. Tadbirida "Tasviriy san'at" kafedrasini mudiri X.E.Sultanov va kafedra a'zolari talabalarning ijodiy ishlarini muhokamasini qilishdi. Birinchi kurs va ikkinchi kurslarning birinchi mustaqil tarzda uyishtirilgan ijodiy ishlarini namunalik ekanini mamnuniyat bilan aytib o'tdi. Bu ijodiy ishlarni yanada ko'proq bo'lishi va namunalik chiqishida to'garaklarni o'rni va ishlash jarayoni haqida ham so'z olib borildi. Tadbirga taklif etilgan ota-onalar ham ijodiy to'garaklarni haqiqatdan ham yaxshi ishlayotgani, o'g'il-

qizlarini darsdan keyin bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga sharoit qilib bergani uchun, O'zbekiston Respublikasi fan arbobi, Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti rektori – G'ofurjon Muhamedovga o'zlarining samimiy minnatdorchiliklarini bildirdi. Suhbat davomida "Tasviriy san'at" kafedrasida professor o'qituvchilariga ham o'zlarining minnatdorchiliklarini bildirishdi. Ijodiy ko'rgazmaga kelgan DANOOK UNIVERSITY professorlaridan Kim, Suhyun o'zining fikrlarini bildirdi. "1-kurs talabalarini tayyorlagan ishlari menga juda yoqdi, bu talabalarni o'z vaqtida to'g'ri ta'limga, to'garaklarga yo'naltirgan o'qituvchilarning ham mehnati ko'rinib turibdi"- deb o'zlarining fikrlarini bildirib o'tdi. Chet ellik mehmonlarga "Maket loyihasi", "Amaliy san'at" va "Kashtachilik" "Yog'och o'ymakorlik" ishlari juda yoqqanligini aytib o'tdi. Mehmonlar talabalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga yaxshi sharoitlar yaratib berilganligi, bu talabalarni yanaham ko'proq bilim va tarbiya olishlarini ta'minlaydi. Kim, Suhyun O'zbek yoshlarini bunday sharoitlarda ta'lim tarbiya olayotganligi, yurtinggizdagi olib borilayotgan islohotlarni to'g'ri yo'nlatirilganligidan dalolatdir-deb o'zining fikr mulohazalarini bildirdi. DANOOK UNIVERSITY professorlari ham ijodiy ishlarni ko'rib juda yaxshi, samimiy tilaklarini bildirib qolishdi.

Talabalarni bunday ijodiy ishlarga jalb qilish, umumta'lim maktablariga tayyorlanayotgan kadrlarni, sifatli kadr bo'lishiga qo'yiladigan birinchi qadam bo'lishi mumkin bo'ladi. Ta'lim tarbiyaga bo'lgan bunday e'tibor, kelajakka bo'lgan poydevor vazifasini bajarishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasidan.

2. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегияси IV бўлим.

3. G.I.Muxamedov, U.N.Xodjamqulov PEDAGOGIK TA'LIM INNOVASION KLASTERI: TA'RIF, TAVSIF, TASNIF (ilmiy risola) Chirchiq "Institut" 2019.

4. Shaydulloyevich, B. K. (2020). Increasing students' graphic literacy through teaching the sciences of drafting and descriptive geometry. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (4), Part II, 75-78 [3].

5. Kokiyev Boburmirzo Bahodir o'gli (2020). Present-day problems of drawing science. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (4), 203-205.

6. Kukiev Boburmirzo Bahodir Ugli PROBLEM-BASED LEARNING TECHNOLOGY IN TEACHING AUXILIARY PROJECTION TECHNIQUES, 7 (6), 917-920.

7. Kokiev Boburmirzo Bahodir o'gli (2020). The importance of pedagogical techniques in teaching assistive design. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (2) Part II, 182-185.

8. Kukiev, B., O'g'li, A. N. N. & Shaydulloyevich, B. Q. (2019). Technology for creating images in autocad. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7
9. Murodov Sh.K. Ko'kiyev B.B. Obloqulova L.G'. Yaqqol tasvirlar qurishda qiyshiq burchakli aksonometrik proyeksiyalardagi o'zgarish koeffitsientlarining o'zaro bog'liqligi BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTI 2/2019.
10. Ugli, Kukiev Boburmirzo Bahodir Problem-based learning technology in teaching auxiliary projection techniques *Journal of Critical Reviews* 917-921.